

ТРУДЫ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ВТОРОГО ПЕРИОДА РЕНЕССАНСА

Хакимов Назар Хакимович¹ ORCID: 0000-0001-9670-7673

e-mail: hakimovnazar@rambler.ru

Кодирова Шаходат Гайбуллаевна²

¹доктор философских наук, профессор Ташкентского университета прикладных наук, Академик Академии наук Турон

тел: +998933784551

²магистрант первого курса исторического факультета «Ориентал Университети». Тел.:+998977203470

Annotatsiya: maqola mualliflari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev asarlarining milliy tariximizda muhim o‘rin egallagan ikkinchi renessans rivojlanish jarayonini o‘rganishdagi metodologik ahamiyatini tadqiq qilgan. Fan, adabiyot. San‘at, falsafa va tarixnafislikning Temuriylar hukumronligi davrida rivojlanishi, insoniyat taraqqiyotining muhim bo‘g‘ini bo‘lgan. Sharqiy Renessans vakillari jumladan Mirzo Ulugbek qo‘lga kiritgan yutuqlar keyinchalik jahon mamlakatlaridagi fan vakillari tomonidan o‘rganilgan va uning asarlari asosida turli fanlarda yangi ixtirolar ochilgan.

Kalit so‘zlar: ikkinchi Renessans, Mirzo Ulug‘bek, tarix, metodologiya, temuriylar, fan, madaniyat.

Аннотация: в статье авторы исследовали труды Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева как методологическая основа в изучении истории второго периода ренессанса. Развития науки, литературы, искусства, философии, исторической науки в условиях правления тимуридов явились необходимым звеном в цепи развития общечеловеческой цивилизации. Научные достижения представителей Восточного Ренессанса, в том числе Мирза Улугбека впоследствии были изучены представителями мирового научного сообщества и на их основе были совершены новые открытия в различных науках.

Ключевые слова: второй ренессанс, Мирза Улугбек, история, методология, тимуриды, наука, культура.

Abstract: in the article, the authors examined the works of the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev as a methodological basis for studying the history of the second period of the Renaissance. The development of science, literature, art, philosophy, and history under the rule of the Timurids was a necessary link in the chain of development of human civilization. Scientific achievements of representatives of the Eastern Renaissance, including Mirzo Ulugbek were subsequently studied by representatives of the world scientific community and, on their basis, new discoveries were made in various sciences.

Key words: second Renaissance, Mirza Ulugbek, history, methodology, Timurids, science, culture.

В условиях развития нового Узбекистана важное место в процессе возрождения и роста национального самосознания, чувства национальной гордости для молодежи, занимает историческая память, глубокое знание объективной и правдивой истории второго ренессанса.

Обращаясь к истории Узбекистана, необходимо помнить, что это «память народа» и поэтому требует к себе бережного и уважительного отношения. История родного края требует к себе осознанного подхода, задуматься над политическими и социально экономическими мотивами происходящего, за которыми успехи и трудности построение суверенного, демократического и правового, социального, светского государства. Следовательно, взгляд на непрерывную цепь формирования и развитие суверенного Узбекистана должен оставаться ясным, пытливым и пристальным, чтобы увидеть тенденции ее развития. Таким образом, изучение истории второго ренессанса, в условиях правления тимуридов, формирует мировоззрение, патриотизм, совершенствует интеллект и повышают духовную, нравственную и политическую культуру студенческой молодежи. В условиях гражданского общества духовно развитого специалиста отличает осознанное служение Отечеству – земле, на которой он родился и вырос.

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отмечал, что необходимо «развивать национальную идею, являющуюся для нас источником вдохновения и силы в достижении наших высоких целей. Нам необходимо укреплять национальное самосознание, более глубоко изучать древнюю и богатую историю нашей Родины, активизировать научно-исследовательскую работу в этом направлении, всемерно поддерживать деятельность ученых гуманитарной сферы. Оценка прошлого должна быть объективной, самое важное, свободной от каких-либо идеологических догм».[1,2] В Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы определена цель : «Дальнейшее развитие изучения и пропаганды истории Узбекистана. Реализация Концепции развития истории как науки до 2030 года» [2,3].

Одним из основной задачей дисциплины истории Узбекистана является, глубокое и всестороннее усвоение богатейшего исторического опыта народов Узбекистана в годы правления Мирза Улугбека, насыщенного сложными, драматическими событиями при опоре на принципы научности, объективности, творческого анализа исторического процесса многогранных событий. Президент Республики Узбекистан подчеркнул, что “ .. мы всегда помним великого сахибкирана Амира Темура и его внука Мирза Улугбека, которке построили и сделали столицей государства темуридов города Самарканда. Они превратили Самарканд одним из крупных и развитых городов мира.” [3,17] Мирза Улугбек смог с небывалой точностью вычислить длину звездного года – 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд, причем погрешность составила меньше минуты. Великий ученый определил наклон оси Земли. Уже при жизни научные труды Мирза Улугбека были известны во всем мире. Известен как выдающийся математик, астроном, философ, просветитель и поэт своего времени, также интересовался историей. Основал одну из важнейших обсерваторий средневековья. При правления Мирза Улугбека Самарканд стал одним из мировых центров науки в Средней Азии. Здесь, в Самарканде первой половины XV века, вокруг Мирза Улугбека возникла целая научная школа, объединившая видных астрономов и математиков - Гиясиддина Джамшида Каши, Казизаде Руми, ал-Кушчи. В Самарканде в то время жили историк Хафизиддин Аbru, написавший замечательный труд по истории Средней Азии, знаменитый медик Мавлоно Нафис, поэты Сиражиддин Самарканди, Саккаки, Лутфи, Бадахши др. Основным интересом Мирза Улугбека в науке была астрономия. В 1428 году было завершено строительство обсерватории Улугбека, главным инструментом которой был стенной квадрант с радиусом 40 метров и с рабочей частью от 20° до 80°, которому не было равных в мире. Сотрудниками Мирза Улугбека были такие выдающиеся астрономы, как Казизаде ар-Руми, ал-Каши, ал-Кушчи. В обсерватории Мирза Улугбека к 1437 году был составлен Гурганский зидж - каталог звёздного неба, в котором были описаны 1018 звёзд. Главным научным трудом Мирза Улугбека по праву считаются «Зиджи джадиди Гурагани» или «Новые Гурагановы астрономические таблицы». Автор завершил это произведение в 1444 году после тридцати лет кропотливой работы и астрономических наблюдений. Астрономический справочник вскоре был переведён на латинский язык и являлся пособием по астрономии во всех обсерваториях Европы [4,3]. Точность этих таблиц превосходила все достигнутое ранее на Востоке и в Европе. Лишь в XVII в. Тихо Браге удалось добиться сравнимой с самаркандскими наблюдениями точности. Создание Самаркандской обсерватории стало возможным потому, что в лице Мирза Улугбека слились воедино важнейшие слагаемые успеха: талантливый учёный, ясно представлявший себе научную цель и пути её осуществления, и правитель могущественного государства, располагавший достаточными средствами. Важнейшим итогом Самаркандской школы считается каталог звёзд. На Востоке такие каталоги назывались зиджами. «Зидж Улугбека» во многом базировался на собственных наблюдениях. Мирза Улугбек был большим меценатом науки и искусств. Кроме астрономии и географии он увлекался поэзией и историей. Он является автором исторического произведения «История четырёх улусов» («Тарих-и арба улус») [5,88]. Продолжая политику своего деда сахибкирана Амира Тимура, Мирза Улугбек заботился о развитии системы высшего образования в стране. В 1417-1420 годах Мирза Улугбек построил в Самарканде медресе, которое стало первым строением в архитектурном ансамбле Регистан. В это медресе Мирза Улугбек пригласил большое количество астрономов и математиков исламского мира. Другие два медресе были построены в Гиждуване и Бухаре. На портале последнего сохранилась надпись: «Стремление к знанию есть обязанность каждого мусульманина и мусульманки». В 2020 году исполнилось 600 лет со дня открытия медресе Мирза Улугбека в Самарканде.

Необходимо отметить, что исследование исторических страниц второго ренессанса помогает повышение нравственной, духовной, экологической и политической культуры студенческой молодежи, что особо важно в условиях строительства гражданского общества, который тесно связана задачей воспитание у студенческой молодежи чувства ответственности перед

демократическим обществом, гражданского долга, высокого патриотизма. Руководитель государства при встрече с академиком академии наук Узбекистана, выразил надежду, что “на земле Узбекистана вырастут новое поколение, последователей харазмий, беруний и улугбека и они поднимут на новый высокий уровень славу нашей Родины” [6,179]

Современное развитие страны, прежде всего зависит от молодежи, ее высокой духовной культуры, профессионального мастерства, активного участия в социально-экономических реформах. В формировании у молодых специалистов национальной идеи, высоких нравственных качеств, в пробуждении национального самосознания и гордости к славной и героической истории. Следует подчеркнуть, что в воспитании молодых специалистов активным борцом за судьбу Родины большое значение имеет изучение истории народов Узбекистана в условиях второго ренессанса.

В процессе изучения истории формирования и развития второго этапа ренессанса на территории нашей страны, являясь ценным источником и методологической основой труда Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева. Формирование второго ренессанса происходило в тесной взаимосвязи с процессами, происходившими как в странах Средней Азии, так и во всем мире. В этом плане огромное значение для глубокого изучения истории второго ренессанса занимают произведения, Указы, Постановления Президента Ш.М. Мирзиёева, имеющие принципиальное научно-методологическое значение. Также в глубоком изучении исторических событий периода второго ренессанса стали новыми материалами вещественные, письменные, этнографические, лингвистические источники периода правления темуридов, которые были найдены в годы независимости Узбекистана. Сегодня важным условием изучения истории является изучение студентами, памятников материальной культуры, хроник, рукописей прошлого, научное наследие великих мыслителей нашей страны, в том числе произведения, великого ученого и государственного деятеля Мирза Улугбека. Как отмечал Президент Узбекистана, “что имя великого ученого хорошо известно в исламском мире и его имя внесены золотыми буквами в истории мировой цивилизации”. [7,28] В 1993 году под эгидой ЮНЕСКО было отмечена юбилей Мирза Улугбека в мировом масштабе., [8,6]

В Министерстве иностранных дел Узбекистана 27 октября 2021 года состоялась презентация книги аналитических статей Президента Республики Узбекистана «Шавкат Мирзиёев – дальновидный государственный деятель», изданной в Пакистане. Книга, подготовленная к изданию Центром глобальных и стратегических исследований в Исламабаде совместно с Посольством Узбекистана, включает 14 аналитических статей, которые написаны видными экспертами, учеными и молодыми исследователями Пакистана. Выступая на мероприятии, заместитель министра иностранных дел Узбекистана отметил, что издание данной книги отражает огромный интерес как представителей общественно-политических и экспертно-аналитических кругов Пакистана, так и всего мирового сообщества к Новому Узбекистану. Материалы книги посвящены итогам социально-экономических реформ и демократических преобразований, реализуемых под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, его конструктивной внешней политике, региональным и глобальным идеям, в том числе 10 инициативам, выдвинутых на международной конференции в Ташкенте по региональной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. Представляя книгу аналитических статей, исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований Халид Таймур Акрам, находящийся в Ташкенте в качестве международного наблюдателя на Президентских выборах, отметил, что в Пакистане внимательно и с глубоким уважением относятся и изучают реформаторский курс Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В своей статье, включенной в сборник, названной «Расширение научных, культурных и гуманитарных обменов: прогрессивное предложение Президента Шавката Мирзиёева», автор анализирует региональные и международные инициативы Президента Узбекистана по углублению культурно-гуманитарных и академических связей между Центральной и Южной Азией, а также аспекты ускорения процесса региональной интеграции. Первая часть книги называется «Узбекистан под динамичным руководством Президента Шавката Мирзиёева» («Uzbekistan under the dynamic leadership of His Excellency President Shavkat Mirziyoyev») и состоит из пяти аналитических материалов, отражающих результаты реформ и изменений в различных направлениях узбекского общества. Во вторую часть, озаглавленную «Контурсы внешней политики Узбекистана» («Uzbekistan's foreign policy contours»), включены три аналитические статьи, посвященные роли нашей страны в региональных форумах, значению выдвигаемых главой нашего государства новых взаимовыгодных многосторонних инициатив, а также целям внешней политики Нового Узбекистана. В третьей части книги, названной «Региональная взаимосвязанность Центральной Азии и Южной Азии: грандиозная инициатива Президента Шавката Мирзиёева» («Central Asia and South Asia Regional Connectivity: Great initiative

by His Excellency President Shavkat Mirziyoyev») собраны шесть аналитических статей о выдвинутых главой Узбекистана инициативах по региональной взаимосвязанности в ходе международной конференции в июле 2021 года в Ташкенте. Материалы книги также ранее в полном объеме опубликованы на веб-сайтах и страницах ведущих газет, журналов, спец выпусков аналитических центров Пакистана, таких как «Islamabad Post», «Diplomatic News Agency», «Centreline», «National Herald Tribune», и другие. [9,1] Важным научным источником является в изучении исторического процесса формирования и развитие второго периода восточного Ренессанса, книга Шавката Мирзиёева «Стратегия Нового Узбекистана». Такое же название получила его предвыборная программа. Книга рассказывает о работе по созданию фундамента Нового Узбекистана и Третьего Ренессанса, а также перспективах национального развития.

В 2021 году накануне X съезда Либерально-демократической партии Узбекистана, на котором должна быть утверждена кандидатура от партии на октябрьских выборах главы государства, была представлена книга Президента Шавката Мирзиёева «Стратегия Нового Узбекистана». [10,2] Книга из 500 страниц состоит из введения, семи разделов и заключения. Названия разделов:

- «Стратегия Нового Узбекистана» («Янги Ўзбекистон стратегияси»);
- «Народа любимое государство» («Халқпарвар давлат»);
- «Развитие национальной экономики» («Миллий иқтисодиётни ривожлантириш»);
- «Справедливая социальная политика» («Адоллатли ижтимоий сиёсат»);
- «Духовное развитие» («Маънавий тараққиёт»);
- «Безопасность и внешняя политика» («Хавфсизлик ва ташқи сиёсат»);
- «Узбекистан и общечеловеческие проблемы» («Ўзбекистон ва умумбашарий муаммолар»).

Во введении отмечается, что книга повествует о целях, сути и приоритетных направлениях коренных преобразований и реформ на пути создания фундамента Нового Узбекистана и Третьего Ренессанса, а также перспективах национального развития. Президент Республики Узбекистан отмечал, что ««Мечта о новом Узбекистане, если говорить с позиции сегодняшнего дня, - это требование времени, идейно-духовная основа, определяющая его действительный образ, движущие силы и факторы, яркое проявление созидательного духа нашего народа и наших масштабных реформ» [11,5]

Руководитель страны в 2022 году опубликовал новую книгу , «Стратегия развития нового Узбекистана». [12,1] Автор подчеркивает, что мечта узбекского народа обеспечить стабильное социально экономическое развитие страны, достичь новых свершений в области духовной культуры. В условиях нового Узбекистана идет планомерная работа, с участием представителей всех слоев общества для формирования основ Третьего Ренессанса. Новый Узбекистан - мечта всего народа нашей страны. Стратегическая мечта нового Узбекистана, всегда помогала появлению на различных этапах истории выдающихся ученых, просветителей, государственных руководителей узбекского народа. Мечта о формировании нового Узбекистана стало причиной на исторической сцене выдающегося государственного руководителя, великого Амира Темура, который создал централизованное государство на территории Мовереннахра, Это стало прочной основой начало нового второго этапа восточного Ренессанса. Именно создание централизованного государства являются одним из фактором появления на политической сцене, выдающегося ученого и неутомимого государственного деятеля Мирза Улугбека. [13,17] В годы правления Мирза Улугбека основной задачей государства становятся обеспечение стабильного развития страны, достижение новых успехов в области образовании, науки и культуры. В результате было создана прочный фундамент второго ренессанса в Средней Азии, который вошел в мировой цивилизации как ренессанс темуридов. [14,17]. Учитывая историческую миссию великого сахибкирана Амира Тимура и темуридов в истории нашей страны и научно- практическое значение второго ренессанса для развития нового Узбекистана, Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев предложил создать научно просветительский центр «Ренессанс периода Темуридов» для изучения и обобщения научных работ проводимых в мировых научно исследовательских центрах, проводить глубокую научно исследовательскую работу по истории, философии и культуры темуридов. [15,37].

Таким образом, наука, образование, воспитание – это краеугольный камень развития, сила, приумножающая мощь страны, отмечал Президент Шавкат Мирзиёев. Поэтому все звенья этой сферы коренным образом реформируются и всесторонне развиваются. Следующим приоритетом Стратегии развития нашей страны определено развитие сферы образования и человеческого капитала. Важным фактором повышения качества образования и привития детям интереса к знаниям является, прежде всего, наличие качественного учебника и учебных пособий. Также необходимо совершенствовать работу библиотек, информационно ресурсных центров созданных при

образовательных учреждениях. В Концепции развития системы народного образования до 2030 года, утвержденной Указом главы государства от 29 апреля 2019 года, определены задачи по совершенствованию методики преподавания, в том числе общественно гуманитарных наук. Соответственно, в условиях нового периода развития проводилась работа по обновлению учебников университетов, техникумов, профессиональных колледжей и академических лицеев. Учебники для 1-4-х классов были заново разработаны специальной рабочей группой на основе передовых зарубежных методик.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлис. Народное слово, 28 декабря 2018 года
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы». Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085)
3. Шавкат Мирзиёев. Буюк келажимизни мард ва олижаноб халкимиз билан қураимиз. Тошкент, Ўзбекистон, 2017. – 177 бет.
4. Международная конференция астрономов в Самарканде. 615 лет Мирзо Улугбеку. Архивная копия от Июля 2018 на Wayback Machine. Обсерватория Улугбека в Самарканде.
5. История Казахстана в персидских источниках. Т. 5. Алматы: Дайк-Пресс, 2007, с. 88.
6. Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққийёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Тошкент, Ўзбекистон, 2017. – 179 бет.
7. Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққийёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Тошкент, Ўзбекистон, 2017.- 28 бет.
8. Рахимов Ж. Мирзо Улугбек коинотга талпинган хукмдор. Тошкент, 2024. Зиё нашр. 6- бет.
9. В Ташкенте состоялась презентация изданной в Пакистане книги «Шавкат Мирзиёев – дальновидный государственный деятель». <https://yuz.uz/ru/news/v-tashkente-sostoyalas-prezentatsiya-izdannoy-v-pakistane-knigi-shavkat-mirziyoev---dalnovidny-gosudarstvenny-deyatel> view.
10. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент. Ўзбекистон. 2021 йил.
11. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент. Ўзбекистон. 2021 йил.- 5 бет.
12. Шавкат Мирзиёев «Янги Ўзбекистон тараққийёт стратегияси» Тошкент. Ўзбекистон. 2022 йил,17-бет.
13. Шавкат Мирзиёев «Янги Ўзбекистон тараққийёт стратегияси» Тошкент. Ўзбекистон. 2022 йил,17-бет.
14. Шавкат Мирзиёев «Янги Ўзбекистон тараққийёт стратегияси» Тошкент. Ўзбекистон. 2022 йил,17-бет.
15. Шавкат Мирзиёев «Янги Ўзбекистон тараққийёт стратегияси» Тошкент. Тошкент. Ўзбекистон. 2022 йил,37-бет